

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№5/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 754 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Nutq o'zlashtirish mashg'ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
<i>Azimova Nodira Xikmatovna</i>	
Matematikada o'tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
<i>Azizova Dilnoz Yo'ldashevna</i>	
Adabiy ta'limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o'yinlarning o'rni	19
<i>Hasanova Bahora Isa qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
<i>Jahonova Nargiza Yunus qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
<i>Jamolova Nodirabegim Jobir qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
<i>Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi</i>	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
<i>Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi</i>	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
<i>Nosirova Dilfuza</i>	
Ona tili va o'qish savodxonligi fanining boshlang'ich ta'limdagi o'rni va ahamiyati	45
<i>Otamurodova Mahfirat Husan qizi</i>	
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari... 52	
<i>Qodirova Fotima Rashidovna</i>	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
<i>Shokirova Madinabonu Shomurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	59
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda ta'lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta'lim tizimi misolida).....	63
<i>Taniqulova O'g'itoy Fahriddin qizi</i>	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
<i>Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi</i>	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
<i>Зияев Амаль Толибович</i>	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
<i>Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна</i>	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
<i>Мамасодикова Махзуна Жалол кизи</i>	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
<i>Холмуродова Дилдора Хусниддиновна</i>	
Развитие русского языка в современном мире	80
<i>Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли</i>	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
<i>Komilova Lola Nasilloevna</i>	
Maxsus pedagogikani o'qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o'qitish metodlari	91
<i>Djavlanova Nodira Xamza qizi</i>	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	94
<i>Xidirova Dildora Zayniddinovna</i>	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	98
<i>Dadakhanova Mohlaroyim Muratvayevna</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	106
<i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	110
<i>Zubayda Barnoyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	116
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyevna</i>	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	120
<i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	124
<i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	127
<i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinovna</i>	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar	131
<i>Akmalxonova Nodira</i>	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili	137
<i>B. O. Toshboyeva</i>	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni.....	143
<i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf "tarbiya" darslarida o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan mavzularning mazmun-mohiyati.....	148
<i>Xoliqulova Moxichehra Nodir qizi</i>	
Развитие деонтологической компетентности будущих учителей предмета "воспитания"	152
<i>Вахобов Анвар Абдусаттор угли</i>	
Obrazli tafakkur – boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stiruvchi vosita.....	155
<i>Turg'unova Xumora Xusniddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda janriy xususiyatlariga ko'ra ifodali o'qish ko'nikmasining yo'nalishlari	158
<i>Tirkasheva Xumora Nurali qizi</i>	
Sharof Boshbekovning "Temir xotin" dramasi dramatik diskursning semantik va sintaktik qurilishi	162
<i>Mavlanova Xafiza Gulmurodovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning teleko'rsatuvlar vositasida nutq madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	166
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
"O'z-o'zini rivojlantirish", "amaliyot" hamda "pedagogik amaliyot" tushunchalarining ijtimoiy-falsafiy, pedagogik talqini	169
<i>Adasheva Matluba</i>	
Kursantlarda muzokaraga kirishish ko'nikmalarini shakllantirishda nizoli vaziyatlar strategiyalarining psixologik o'rni.....	173
<i>Azamjonova Oyniso Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvi jarayonida rahbar kompetensiyalarini rivojlantirishning zamonaviy metodik yondashuvlari.....	178
<i>Berdiyeva Dilafuz Shuxratovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quv-tarbiya jarayonida mashq daftarining o'rni va ahamiyati	182
<i>Bo'ronova Maftuna Valijon qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	186
<i>Burxonov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Yoshlar orasida emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	191
<i>Darvishxojayev Xasan Abdulxakimovich</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fanlar darslarida virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	195
<i>Djurayeva Nargis Narkulovna</i>	

Ingliz tilida talaffuzni o'rgatishda samarali zamonaviy kompyuter dasturlari	198
Ernazarova Shahnoza Ergash qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyaning ahamiyati va ma'naviyatga ta'siri	202
Fayziyeva Dilfuza Tohir qizi	
The Importance of Modern Technologies For Improving Speech Skills of Primary Students.....	206
I. A. Komolova	
Bo'lajak pedagoglarning ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishining o'ziga xos imkoniyatlari.....	209
Inadullayeva Sevara Qahramonovna	
O'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi metodlar	212
Jumanova Shaxnoza Baxromjanovna	
Ulug'bek Hamdamning "Isyon va itoat" romanida obrazlar hayotiga konfliktning ta'siri.....	215
Karimova Mahliyoixon Mahkamjon qizi	
Sharq mutafakkirlari qarashlarida harbiy xizmatchilarda psixik o'zini o'zi boshqarish muammolarining metodologik tahlili	219
Kiyomxujaeva Madina Rustambek qizi	
Xorijiy tillarni o'qitishda milliy va xalqaro tajribalarni solishtirish	224
Jumaboyeva Malika, Eshpolatova Nozima, Ne'matova Shahzoda, Razzakova Nodira	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida markazlar faoliyatini rivojlantirishda tarbiyachining nutqiy madaniyati	227
Nazarova Zulayxo Turabovna, Oydinova Baxriniso Burxon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni faoliyatlar orqali ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishda tarbiyachining vazifalari	231
Niyozova Maftuna Normaxmat qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim muhitida "Smart-Learning" texnologiyalarini samarali qo'llashga tayyorlash metodikasi (umumiy pedagogika misolida)	234
Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna	
O'qish savodxonligini rivojlantirishning zamonaviy didaktik yondashuvlari	237
Oripova Dilnozaxon Abduvosi qizi, Azimova Ziyoda Ergashevna	
Adabiy ta'limda o'quvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	241
Qodirova Dilnoza Alisher qizi	
"Yorug'lik dispersiyasi va uni hosil bo'lishi" mavzusini eksperimental yo'l bilan tushuntirish metodikasi.....	245
Rashidova Vazira Baxodir qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarini akademik mobillik asosida o'qitish tizimini takomillashtirish muammolari va ularning yechimlari	248
Ruziyeva Shoxida Fatilloevna	
Literature is A Reflection of the Soul and Culture of Humanity.....	254
Sayidova Sayyora Yorikulovna	
Linguistic Devices in Detective Terminology of "The Purloined Letter" by Edgar Allan Poe	257
Shokirova Markhabo	
Maktab direktorlarining psixologik bilimlarini rivojlantirishning ahamiyati va yo'nalishlari.....	260
Talabayev Utkirjon Rosuljonovich	
Bo'lajak harbiy xizmatchilarda empatiya orqali kasbiy moslashuvchanlikni oshirishning ijtimoiy-psixologik asoslari	263
Toshmatov Rustamjon Muydinjon o'g'li	
Tanqidiy tafakkurni shakllantirishning pedagogik va psixologik nazariyasi bo'yicha xorijiy va mahalliy tadqiqotlar tahlili	266
Xudoyorova Gavhar Baxtiyor qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash mazmuni va amaliy ahamiyati	271
Yakubova Zilola Zikirovna	
Zulfiya she'riyatida vafodor ayol timsoli	274
Yusupova Muqaddam Mahmutjonovna	
Yangi davr – yangi dars: ta'limdagi zamonaviy metodlar.....	278
Jumoniyo'zov Nurbek Xudoyorovich	
Взаимное сотрудничество Республики Узбекистан и Республики Азербайджан в формировании современной системы международных отношений	280
Исломов Абдулазиз Латиф угли	

Qo'l mehnati orqali talabalarda mas'uliyat va intizom tuyg'usini rivojlantirish.....	284
<i>Abdullajonova Dildoraxon Rustamjonovna</i>	
Innovatsion ta'lim muhiti sharoitida o'qituvchining akmeologik pozitsiyasini shakllantirish	288
<i>Aralova Dilafuz Dushaboy qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fanlararo aloqadorlikning ahamiyati.....	292
<i>Madraximov Shuxratjon Shukurovich, Madraximova Maxfuza Axmedovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida adabiyot fanini o'qitishda zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi	295
<i>Madraximova Maxfuza Axmedovna, Madraximov Shuxratjon Shukurovich</i>	
Yosh o'qituvchilar va ongsostining ta'limdagi ahamiyati	299
<i>Mutabar Kasimkhodjayeva</i>	
A Stylistic Comparison of Ethical and Moral Proverbs in English and Uzbek.....	303
<i>Parvina Mukhtashamova</i>	
Talabalarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishda podkast texnologiyalaridan foydalanish	306
<i>Yuldashev Abdurauf Ro'zmatjonovich</i>	
Informatika o'qitishda grafik organayzerlardan foydalanish.....	308
<i>Zohidova Mahfuza Habibovna</i>	
Характеристика деловой переписки на русском языке	311
<i>Бобоназаров Хуршид Ишпулатович</i>	
Vatanparvarlik hissini yoshlarda takomillashtirish masalasining mahalliy psixologlar tomonidan talqini	315
<i>Kulaxmetov Abdusattor Baxriddinovich</i>	
Методика преподавания фразеологизмов в старших классах	319
<i>Мамадаминова Жамила Турабоевна</i>	
Особенности учебного кластера как среды для развития речевых навыков	323
<i>Мамаджанова Карина Абдукаримовна</i>	
Maktabgacha ta'limda hr boshqaruvi: rivojlangan mamlakatlar tajribasi va O'zbekiston sharoitida tatbiq etish yo'llari.....	327
<i>Alovdinova Iroda Botir qizi</i>	
"Kognitiv faollik" tushunchasi va uning pedagogik-psixologik aspektlari	330
<i>Ismoilova Nozimaxon</i>	
The Significance of Media Competence in Enhancing Speaking Skills Among B2 and C1 Level Learners	335
<i>Vazira Bafayeva Muxiddinovna</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida 21-asr ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari	338
<i>Raximdinova Gulbodom Ibrohimjon qizi</i>	
Kasbiy refleksiya asosida bo'lajak o'qituvchilarning transversal kompetensiyalarini rivojlantirishda maxsus va interfaol metodlardan foydalanish	344
<i>Askarova Barchinoy Abdirahimovna</i>	
Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining grafik kompetentligini transformatsion yondashuv asosida rivojlantirishning samarali shakllari va interfaol metodlardan foydalanish	347
<i>Butayeva Gulmira Boxodirjonovna</i>	
Ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarni tutingan oilalarga moslashtirishning pedagogik mexanizmlari	350
<i>D. Q. Rahimova</i>	
Emotsional intellektni rivojlantirishda zamonaviy ta'lim metodlarining o'rni.....	353
<i>Jamalova Kamola Shahobiddinovna</i>	
Tadqiqot samaradorligini pasaytiruvchi metodik xatolarni korrektsiya qilish usullari	358
<i>Mamasidiqova Odina Islomjon qizi</i>	
Ona tilini o'rgatishda didaktik material tanlash metodikasi	362
<i>Mamatova Gulshan Amankulovna</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida to'rt blokli model (tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, muloqot va hamkorlik) ning qo'llanilishi	365
<i>Mirzoyeva Maftuna Husnitdinovna</i>	
Spekulyativ dizayn metodi asosida talabalarda kelajak ssenariylarini yaratish texnologiyasi	368
<i>Nishonov Nodir Alimjanovich</i>	
Filologiya yo'nalishi talabalari ta'lim jarayonida ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda hamkorlik pedagogikasining ahamiyati.....	372
<i>Nishonova Aziza Mirzaxmadovna</i>	

6–7 yoshli bolalarning kognitiv ko'nikmalarini raqamli ta'lim vositalari asosida shakllantirish metodikasini takomillashtirish	375
Nuritdinova Shaxnoza Kamoliddin qizi	
Ona tili darslarida o'quvchilarda sintaktik tushunchalarni shakllantirishning innovatsion metodikasini takomillashtirish.....	377
O'rozboyeva Dilnoza Alimboy qizi	
O'quvchilar bilan olib boriladigan sport ishlarining pedagogik asoslari	380
Oromova Laylo Ilhomovna	
Bo'lajak informatika o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini dasturlash tillari orqali rivojlantirish yo'llari ..	384
Raxmatov Mirzo Mukimovich	
Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarini tayyorlashda dizaynerlik qobiliyatlarini takomillashtirishda mahorat darslari (master klass)ni tashkil qilish	389
Satvoldiyeva Malaxatxon A'zamjanovna	
Shaxs kasbiy taraqqiyoti va amaliy faoliyat rivojlanishining omillari	394
Toshmurodov Muxriddin Suvon o'g'li	
Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchisining kasbiy kompetentligini shakllantirish mexanizmlari.....	398
Yuldasheva Nargiza Egamberdiyevna	
Talabalarda kasbiy yozma nutq kompetensiyasini takomillashtirish metodikasi.....	401
Alimov Farhod Sharabidinovich	
Boshlang'ich ta'limda buyuk allomlarimiz merosini integratsiya asosida o'qitish usullari	405
Mamatkarimova Sevara Alim qizi	
Bo'lajak biologiya o'qituvchilari inklyuziv kompetentligini rivojlantirish ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	410
Raximov Atanazar Karimovich, Yuldashova Iroda Dilshodovna	
15-16 yoshli voleybolchilardan iborat nazorat va tajriba guruhlarida sakrash chidamkorligining pedagogik tajriba davridagi rivojlanish ko'rsatkichlarini shakllanish dinamikasi	413
Sulaymonov Jaxongir Solijonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik kompetensiyalarni rivojlantirishning metod va vositalari	417
Xudoyberdiyeva Sayyora Abdumumin qizi, Buzrukov. T. O.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishda o'qitishning tashkiliy-pedagogik shartlari	421
Rahmonova Zulayho Abdumalikovna, Buzrukov T. O.	
Pedagogik oliy ta'lim talablarida kasbiy pedagogik imijni rivojlantirishning ijtimoiy pedagogik zaruriyati	425
Mo'ydinova Shoxsanam Doniyorbek qizi	
The Role of English as a Tool for Cultural Diplomacy in Post-Soviet Uzbekistan	428
Fariza Umarova Yorqin kizi, Iroda Roziqova Alsharifiddin kizi	
Ijodiy tafakkur shakllanishida lug'atlarning o'rni va ahamiyati	434
Tursunova Ozoda Faxriddinovna	
Malakali bokschilarni texnik-taktik tayyorlashda bosqichma-bosqich yondashuv	437
Meliqo'ziyev Mavlonjon Ro'zmatjon o'g'li, Meliqo'ziyev Bektemirjon Ro'zmatjon o'g'li	
Possibilities of Physical Education Means in the Formation of Volitional Qualities in Schoolchildren.....	443
Z. Nazarov	
Bo'lajak pedagoglarning ilmiy-tadqiqotchilik kompetensiyasini shakllantirish ijtimoiy pedagogik zarurat sifatida	447
Abdullayeva Nasiba Abdusolomovna	
Rus tili darslarida kommunikativ yondashuvlar.....	451
Adilova Soliyaxon	
Boshlang'ich ta'limda interfaol metodlardan foydalanish.....	455
Atayeva Baxrinisa Abduvaxidovna	
Talabalarda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirishni boshqarish asosida ta'lim xizmatlarini takomillashtirish	458
Abdullayeva Aziza	
Tabiiy fanlarni o'rganishda boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish uchun interfaol usullar va zamonaviy texnologiyalar	461
Dehqonboyev Muhammad To'liqin o'g'li	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ta'lim mazmunini loyihalashga tayyorgarligining pedagogik psixologik xususiyatlari	465
Haydarqulova Mahliyo Zafarovna	

Zamonaviy yondashuv asosida talabalarda ekologik ta'lim-tarbiya berishning samarali yo'llari	469
<i>Sh.S.Shodmonova, Hotamov Tolibjon Narzulloyevich</i>	
Maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilari nutqini o'stirishda xalq og'zaki ijodidan foydalanish metodikasini takomillashtirish.....	472
<i>Imomova Muazzam Rafiqjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning natijalarini baholash.....	476
<i>Ismatova Ozoda Parda qizi</i>	
Bolalar ijtimoiylashuvining psixologik masalalari	482
<i>Jo'lmurodov Oybek Asliddin o'g'li</i>	
Ijodiy qobiliyatlarni shakllantirishda didaktik vositalarning o'rni	485
<i>Karimova Nilufar Raimjonovna</i>	
Nogironligi bo'lgan shaxslar bilan ijtimoiy ish olib borishda muammo va yechimlar.....	488
<i>Komilova Mohiniso Jobir qizi</i>	
Kimyo o'qituvchisi kasbiy kompetentligini aniqlashning ustuvor pedagogik vazifalari	491
<i>Mamajonov Shuhratjon Asqarovich, Odilxo'jazoda Nigoraxon Baxtiyorxo'ja qizi</i>	
Ma'naviy taraqqiyot sharq allomalar merosida	495
<i>Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna</i>	
Abduqodir Shakuriyning yangi usul maktablari va o'qitish metodikasi	499
<i>Muxtorqulova Rushona Zohidjon qizi, Salomova Ra'no Vassiyevna</i>	
Raqamli ta'lim resurslaridan foydalanishning o'quvchilarning kognitiv rivojlanishiga ta'siri.....	505
<i>Lapasova Zebiniso Xidirovna</i>	
Fransuz tili mashg'ulotlarida madaniyatlararo muloqotga o'rgatishning kommunikativ texnologiyalari	509
<i>Muzaffarova Nodira Mardonovna</i>	
O'quvchilarni ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini shakllantirish omillari	514
<i>Norbo'tayev Farhod Maxsidin o'g'li</i>	
O'qituvchining kasbiy kompetentligi orqali o'quvchilarda ijtimoiy kompetensiyalarni shakllantirish.....	518
<i>Rajabova Xurshida Hakimovna</i>	
Harbiy xizmatchilarning oilasini harbiy muhitga moslashuvining ijtimoiy-psixologik omillari.....	521
<i>Rejamatova Iroda Ikramshikovna</i>	
Refleksiv ko'nikmalarni shakllantirish metodik muammo sifatida	526
<i>Raxmonova Iroda Samijonovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablari direktorlarining boshqaruv faoliyatida ijtimoiy muhitni rivojlantirishning amaldagi holati (menejerlik o'quv kurslari misolida)	530
<i>Saidqulov Sodikjon Botirovich</i>	
Umumta'lim maktab o'quvchilarining ijtimoiy-siyosiy kompetensiyasini shakllantirish: nazariy yondashuv va ilmiy asoslar.....	533
<i>Samatova Iroda Azamjon qizi</i>	
Beyond Accountability: A Growth-Oriented Teacher Appraisal System for Professional Development.....	537
<i>Sardorbek Rislikboyev</i>	
Milliy qadriyatlar – millat ko'zgusi	542
<i>Sulaymonova Tanzila Zoir qizi</i>	
Tarbiya jarayoni mazmuni va mohiyati.....	545
<i>Sultonov Ismoiljon Qodirjon o'g'li</i>	
Nutqni rivojlantirishda interfaol pedagogik texnologiyalardan foydalanish zarurati va shart-sharoitlari.....	548
<i>Tursunova Kamola Ulug'bek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotining milliy imidjini rivojlantirish va boshqarish texnologiyalari	552
<i>Valiyeva Hamida</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni maktab ta'limiga kompleks tayyorlash mazmuni.....	556
<i>Xolboyeva Gulnora Ulashovna</i>	
10-12 yoshli stol tennischilarni jismoniy tayyorgarligini yordamchi mashqlar majmuasini qo'llash orqali rivojlantirish.....	559
<i>Yaqubova Zulayxo Alisherovna</i>	
Gumanitar fanlarda milliy folklardan foydalanishning ahamiyati.....	564
<i>Abduxakimova Maxfuza Abduraxmonova</i>	
Классификация сказок и их характерные черты	568
<i>Мусурманова Азиза Камиловна</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Необходимость развития коммуникативных компетенций у студентов медицинского ВУЗА.....	572
<i>Шукuroва Нодира Тиллаевна, Фуркатова Сабрина Фармоновна</i>	
Oila va maktab hamkorligi asosida o'smir yoshidagi o'quvchilarning kommunikativ kompetentligini rivojlantirish masalalari	576
<i>Evatov Saminjon Sobirovich</i>	
Sport mashg'ulotlarida motivatsiyani shakllantirish: pedagogik strategiyalar va vositalar.....	579
<i>Rajapov G'olibbek Oripovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishda o'qitishning tashkiliy-pedagogik shartlari	583
<i>Rahmonova Zulayho Abdumalikovna, Buzrukov T. O.</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda konsentratsiya qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik aspektlari.....	586
<i>Israilova Xusnida Adilovna</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	590
<i>Burxanov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish orqali adabiyot darslarida hayotiy ko'nikmalarni shakllantirish imkoniyatlari	596
<i>Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi</i>	
Ta'lim jarayonini tashkil etish texnologiyalarini takomillashtirishda steam texnologiyasidan foydalanish....	601
<i>Abdumajitova Sayohat Abduqosimovna</i>	
Pedagogik ta'limni integratsiyalash turlari va didaktik tamoyillari	605
<i>Berdiyev Bahodir Ravshanovich</i>	
Raqamli o'quv vositalari yordamida bolalar uchun ingliz tilini o'rganish jarayonini samarali tashkil etishda xalq og'zaki ijodiy namunalardan foydalanish.....	608
<i>Boqijonova Nargiza Jumanazar qizi, Rajabboyeva Gulchexra Foziljon qizi</i>	
Mehribonlik uylari bolalarida ijtimoiy xulq-atvorning rivojlanishi.....	611
<i>Dilobar Saidova</i>	
Yoshlar tarbiyasida pedagogik konsepsiyalarning roli va ahamiyati.....	614
<i>Ergashev Oybek Qaxramon o'g'li</i>	
Talabalarning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan o'quv mashg'ulotlarini tashkil etishni takomillashtirish.....	617
<i>Ernazarov Alisher Ergashevich, Chinqulova Gulmehra Bahronovna</i>	
Migrant o'quvchilarda pedagogik tolerantlik kompetensiyasini rivojlantirish metodlari.....	621
<i>Eshonjonov Bobir Zafarjonovich</i>	
Oliy ta'limda muhandislik faoliyatini ta'minlash metodologiyasi.....	625
<i>Eshonqulov Sherzod Ummatovich</i>	
A Comparative Linguistic Analysis of English and Uzbek Proverbs and Aphoristic Expressions as Structural, Semantic, and Cultural Dimensions	628
<i>Jumayev Sanjar Jurakulovich</i>	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari asosida talabalarning metodik tayyorgarligini shakllantirish	631
<i>Komilov Umidjon Normurod o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalar bilan loyiha-tadqiqot ishlarini tashkil etishning mazmuni	635
<i>M. X. Tadjiyeva</i>	
Raqamli axborot muhitini shakllantirish bosqichida informatika fanining ahamiyatini belgilab beruvchi omillar	639
<i>Mamajanov Raxmatilla Yakubjanovich, Nazarova Madina Abdullayevna, Xolbayeva Gulnora Bakirovna</i>	
Pedagogik konfliktlar: turlari, sabablari va optimal yechimlari	644
<i>Muhammadiyeva Setora Odil qizi</i>	
Subyektga yo'naltirilgan ta'limning pedagogik-psixologik asoslari	647
<i>Nigora Negmatova</i>	
Mantiqiy masalalar orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarining aqliy tafakkurini rivojlantirish	651
<i>Pirimova Mohinur Furqat qizi</i>	
Ona tili darslarida matn tuzilishini o'rgatishning metodik asoslari.....	654
<i>Qurbonnazarova Ziyoda Abdukarim qizi</i>	
O'quvchilarning matematika faniga qiziqishini oshirishda interfaol metodlar va ijodiy yondashuvlarning roli.....	657
<i>Quvvatova Ozoda Gulbek qizi</i>	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishda o'qitishning tashkiliy-pedagogik shartlari	660
Rahmonova Zulayho Abdumalikovna, Buzrukov T. O.	
Professional sportda faol ayollar salomatligining monitoringi va ularni sog'lom turmush tarziga yo'naltirish strategiyalari	663
Raimov Xamid Soatovich	
O'quvchilarni jismoniy tarbiyalashda harakatli o'yinlardan foydalanish	666
Ravshanova Sabina Bahodir qizi	
Art-terapiyaning bola "men"ining rivojlanishidagi ahamiyati	669
Raxmatova Gulobod Tuyboy qizi	
Maktabgacha yosh davr – bolalar ijtimoiylashuvining muhim omili sifatida	672
Sanayeva Surayyo Bobonazarovna, Eshmirzayeva Mohichehra Ikrom qizi	
5E modeli asosida darsni loyihalash: nazariya va amaliyot uyg'unligi	676
Shodiyeva Matluba Jo'rayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti jamoasining psixologik xususiyatlari	681
Shukrullayev Ozod Arzuyevich	
Talabalarda pedagogik e'tiqodni shakllantirishning variativ modeli va uning asosiy komponentlari	684
Sodiqova Dinara Alisher qizi	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	687
Soliyev Umidjon Yulchivoyevich	
Narsalarni sanash, miqdorni belgilash uchun qo'llaniladigan matematik vositalar, matematikaning asosiy tushunchalari	691
To'rayeva Kamola Vosidjon qizi	
O'smirlar xulq-atvoriga ommaviy madaniyatning ta'siri	694
Umarova Navbahor Shokirovna, Babayeva Saida Juman qizi	
Nafas olish mashqlarini jismoniy imkoniyati cheklangan talabalarning adaptiv imkoniyatlariga ta'siri	698
Valiyeva N. Y.	
Syujetli-rolli o'yinlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish	702
Xalilova Dilnoza Furqatovna	
Talabalar imtihon oldi qo'rquv va xavotirlarining psixologik omillari	705
Xolmatov Zafar Muxtorjon o'g'li	
Umumiy va noorganik kimyo fanini simmetrik yo'nalishdagi tuzilmaviyligini takomillashganligi	708
Xolmurodova Laziza Erkinovna, Xudoyqulova Intizor G'ayrat qizi	
Umumta'lim maktablarida inson resurslarini rivojlantirishga doir zamonaviy boshqaruvning asosiy tamoyillari	711
Xusanov Xasanjon Xusanxo'ja o'g'li	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish	716
Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna	
Dirijyor-xormeysterlik bo'yicha kasbiy-kompetentlikni shakllantirishning nazariy asoslari	721
Z. A. Nuraliyeva	
Boshlang'ich maktab o'quvchilarini o'qitishda kompetensiyaga asoslangan yondashuv	724
Zaripova Muslima Qurbonovna	
Xorijiy tajribalar asosida o'quvchilarda kritik fikrlashni rivojlantirishda integrativ yondashuvning ahamiyati	727
Zokirova Ma'suma Qahramonjon qizi	
Norasmiy va informal ta'limni tan olishning konseptual asoslari va rivojlantirish yo'llari	730
Anvar Allabergenov	
Методы совершенствования слуховых навыков через цифровой сторителлинг в начальных школах	735
Раимова Малохатхон	
Biologiya darslari ekologik ta'lim va tarbiyani rivojlantirish omili sifatida	740
Quldosheva Dilso'z Sunnatovna	
Xalqaro futzal musobaqalari statistikasi asosida o'yin strategiyalarini tahlil qilish	743
Davranov E. O.	
Особенности проведения занятий по биологии с применением современных педагогических технологий	748
Койилова Мехринисо	

XALQARO FUTZAL MUSOBAQALARI STATISTIKASI ASOSIDA O'YIN STRATEGIYALARINI TAHLIL QILISH

Davranov E. O.

Qarshi Iqtisodiyot va pedagogika universiteti dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada xalqaro futzal musobaqalari statistikasi asosida o'yin strategiyalarining tahlili amalga oshirilgan. Ilmiy tahlillar Braziliya, Portugaliya, Eron, Argentina va boshqa yetakchi jamoalar tajribasi asosida olib borilgan. O'yin davomida pressing, to'pni nazorat qilish, pozitsion hujumlar, tranzitsion vaziyatlar kabi taktik elementlarning natijaga ta'siri statistik ko'rsatkichlar bilan asoslangan. Shuningdek, O'zbekiston futzali holati tahlil qilinib, sohani rivojlantirish bo'yicha zamonaviy yondashuvlar, islohotlar va takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: futzal, strategik tahlil, pressing, statistik ko'rsatkich, xalqaro tajriba, o'yin taktikasi, raqamli tahlil.

Abstract: This article analyzes game strategies based on statistics from international futsal competitions. The study draws on the experiences of leading teams such as Brazil, Portugal, Iran, and Argentina. Tactical components including pressing, ball possession, positional attacks, and transition phases are examined for their impact on match outcomes using quantitative indicators. Additionally, the paper explores the current state of futsal in Uzbekistan and proposes modern approaches and reforms to support its development.

Key words: futsal, strategic analysis, pressing, statistical indicators, international experience, game tactics, digital analysis.

Аннотация: В данной статье проведён анализ игровых стратегий на основе статистики международных футзальных соревнований. Исследование опирается на опыт ведущих сборных команд, таких как Бразилия, Португалия, Иран и Аргентина. Показано, как тактические элементы – прессинг, контроль мяча, позиционные атаки и переходные фазы – влияют на результат матча с опорой на количественные показатели. Также анализируется состояние футзала в Узбекистане и предлагаются современные подходы и рекомендации по его развитию.

Ключевые слова: футзал, стратегический анализ, прессинг, статистика, международный опыт, тактика игры, цифровой анализ.

KIRISH

Futzal – zamonaviy sport turlaridan biri bo'lib, yuqori texnika, tezlik va taktik uyg'unlikni talab qiluvchi o'yin sifatida jahon miqyosida keng ommalashmoqda. So'nggi yillarda futzal bo'yicha xalqaro musobaqalarning soni va darajasi oshib borayotgani ushbu sport turida strategik yondashuvlar va statistik tahlilga asoslangan qarorlar qabul qilish zaruratini yanada kuchaytirdi. FIFA tomonidan rasmiy tartibda yo'lga qo'yilgan Jahon chempionatlari, kontinental turnirlar (masalan, UEFA Futsal Euro, Copa América de Futsal), shuningdek, yirik klublararo musobaqalar bugungi kunda futzalning raqobatbardoshligini keskin oshirib, o'yin strategiyalarining tahlilini dolzarb ilmiy yo'nalishga aylantirdi.

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, ilg'or futzal terma jamoalari (Ispaniya, Braziliya, Portugaliya, Eron va Argentina kabi) o'z muvaffaqiyatlarini asosan statistik ma'lumotlar asosida ishlab chiqilgan strategik model va taktik sxemalarga tayanib qurmoqda. Masalan, Braziliya terma jamoasi o'yin davomida pressingga asoslangan himoya va hujum o'rtasida tezkor o'tishlarga tayanadi, bu esa har bir harakatni oldindan tahlil qilish va natijadorlikni bashorat qilish imkonini beradi. Portugaliya esa so'nggi yillarda texnologiyadan keng foydalangan holda, raqamli platformalar yordamida o'yinchilarning yugurish tezligi, zarba samaradorligi, zonal harakatlari va to'pni nazorat qilish ko'rsatkichlarini real vaqt rejimida kuzatish tizimini joriy qilgan. Bunday yondashuvlar natijasida ularning strategiyasi o'yin davomida doimiy tahlil qilinib, raqibning zaif tomonlariga tezda moslashishga imkon bermoqda.

Shuningdek, xalqaro maydonda o'yin natijalariga ta'sir etuvchi muhim omillardan biri bu statistik tahlil natijasida ishlab chiqilgan o'yin strukturasi hisoblanadi. UEFA va FIFA tomonidan har bir rasmiy o'yindan keyin e'lon qilinadigan texnik hisobotlar (Technical Reports) nafaqat yakuniy natijani, balki o'yin davomida amalga oshirilgan pressing, to'pni egallash foizi, pozitsion hujumlar soni va himoyadagi kamchiliklarni chuqur tahlil qiladi. Bu esa murabbiylar va sport tahlilchilari uchun o'yin taktikasini takomillashtirishda muhim manba bo'lib xizmat qilmoqda.

Mazkur ilmiy maqolada xalqaro futzal musobaqalari statistikasi asosida o'yin strategiyalarining tahlili olib boriladi. Tadqiqotda yuqori reytingli jamoalarning rasmiy o'yinlari misolida statistik ma'lumotlar tahlil qilinadi va samarali strategik yondashuvlar aniqlanadi. Shuningdek, yurtimiz futzal jamoalarining raqobatbardoshligini oshirish maqsadida ushbu strategik model va xalqaro tajriba asosida tavsiyalar ishlab chiqiladi. Shu bilan birga, o'yin jarayonida statistik yondashuv asosida qaror qabul qilish, taktik moslashuvchanlik va o'yinchilarning funksional rolini aniqlashtirish orqali yuqori natijaga erishish imkoniyatlari yoritib beriladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Futzalda o'yin strategiyalarining shakllanishi va ularning muvaffaqiyatga ta'sirini tahlil qilish bugungi kunda sport tahlilchilari, murabbiylar hamda sport ilm-fani bilan shug'ullanuvchi olimlarning e'tibor markazida turibdi. Xususan, o'yin natijalariga bevosita ta'sir etuvchi omillar – pressing darajasi, to'pni egallash foizi, o'yin zonalari-dagi faoliyat va o'yindagi tranzitsion vaziyatlar bo'yicha statistik tahlillarga asoslangan yondashuvlar tobora keng qo'llanmoqda.

James Vaughan va Jamie Taylor tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda professional futzal jamoalarining taktik harakatlari va qaror qabul qilish tezligi o'yin muvaffaqiyatining asosiy omillari sifatida ta'kidlangan. Ular FIFA Jahon chempionatlarining texnik hisobotlarini o'rganib chiqib, o'yinchi harakatlarining zonaviy taqsimoti va pozitsion o'yin samaradorligi ustida ishlaganlar. Bu yondashuv murabbiylarga o'z jamoalarining o'yin uslubini statistik ma'lumotlar asosida baholash imkonini beradi.

Simon Vučković va Milan Radojević o'z tadqiqotlarida Evropa va Janubiy Amerika jamoalarining strategiyalarini solishtirib, Evropa jamoalarida pressing va to'pni nazorat qilishga urg'u berilishini, Janubiy Amerikada esa dribling va individual mahoratga asoslangan hujumlar ko'proq qo'llanilishini aniqlashgan. Aynan bu farqlar o'yin natijalarini belgilovchi muhim omil sifatida ko'rsatilgan.

João Cláudio Rocha tomonidan olib borilgan Braziliya futzal terma jamoasining o'yinlar tahliliga asoslangan tadqiqotlarda esa raqamli kuzatuv texnologiyalaridan foydalanish, ya'ni har bir o'yinchining harakat traektoriyasi, to'p bilan ishlash sifati va pozitsiyaviy joylashuvi asosida strategiya ishlab chiqish usullari keng yoritilgan. Bu yondashuvlar zamonaviy futzalda statistik axborotning rolini kuchaytirib, natijadorlikni oshirishga xizmat qilmoqda.

Rossiyalik olim Andrey Zakharov esa sport analitikasi bo'yicha olib borgan izlanishlarida o'yin ichida real vaqt rejimida olinadigan ma'lumotlar asosida taktik sxemalarni o'zgartirish mexanizmlarini o'rgangan. Unga ko'ra, har bir raqibga nisbatan mos strategiya tuzish uchun statistik modellar muhim vosita hisoblanadi.

Ushbu yondashuvlar shuni ko'rsatadiki, xalqaro futzal tajribasida o'yin strategiyalarini aniqlash va takomillashtirishda statistik tahlil markaziy o'rinni egallaydi. Shu sababli, O'zbekiston futzal jamoalarining raqobatbardoshligini oshirishda ham zamonaviy texnologiyalar va xalqaro metodologiyalar asosida strategik yondashuvlarni joriy qilish dolzarb vazifa sanaladi.

TADDIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda asosiy ma'lumotlar xalqaro futzal musobaqalarining rasmiy statistik hisobotlari, FIFA va UEFA texnik sharhlari hamda professional o'yinlarning videoyozuvlari asosida yig'ildi. Olingan ma'lumotlar kontent-tahlil, komparativ tahlil va deskriptiv statistik usullar orqali qayta ishlanib, o'yin strategiyalarining samaradorlik darajasi baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Futzal sohasining xalqaro miqyosdagi rivojlanishi va unda o'yin strategiyalarini shakllantirish jarayoni turli mamlakatlar tajribasiga tayanadi. Bugungi kunda futzal o'yinining professional darajada muvaffaqiyatli tashkil etilishi bevosita statistik ma'lumotlarga asoslangan yondashuvlar orqali amalga oshirilmoqda. FIFA va UEFA tomonidan e'lon qilinadigan texnik hisobotlar, murabbiylar kengashlarining tavsiyalari va zamonaviy texnologiyalar yordamida tahlil qilingan o'yinlar strategik yondashuvlar shakllanishida muhim manba bo'lib xizmat qilmoqda.

Dunyoning yetakchi futzal jamoalari, xususan, Braziliya, Ispaniya, Portugaliya, Eron, Argentina terma jamoalari o'zlarining strategik ustunliklarini aynan raqamli kuzatuv, real vaqt rejimidagi monitoring, o'yinchilar

harakat trajektoriyasining algoritmik tahlili va o'yin vaziyatlarini modellashtirish orqali ta'minlab kelmoqda. Masalan, Braziliya futzalida o'yinchilarning pressingga asoslangan harakati va tranzitsion vaziyatlarda tezkor qaror qabul qilishi strategiyaning asosiy elementiga aylangan. Bu esa murabbiylarga o'yin davomida raqibning zaif jihatlaridan foydalangan holda taktik sxemani o'zgartirish imkonini beradi.

Evropa jamoalari, xususan Portugaliya terma jamoasi zamonaviy sport texnologiyalaridan foydalanishda yetakchi hisoblanadi. Ular o'yin jarayonini keng qamrovli statistik modellar orqali tahlil qilib, o'yinchilarning har bir pozitsion harakatini raqamli platformalarda belgilangan ko'rsatkichlar bilan o'lchaydi. UEFA Futsal Euro turnirlaridagi texnik hisobotlarga ko'ra, Portugaliya jamoasi to'pni egallash bo'yicha 65% dan yuqori natijaga erishgan. Bu yondashuvlar o'yinni aniq tahlil qilishga imkon beradi, ayniqsa pozitsiyaviy hujumlar va pressing strategiyasini individual raqibga moslashtirishda foydali bo'lmoqda.

Eron futzal terma jamoasi esa o'z o'yin strategiyasini kombinatsion o'yin, jamoaviy muvofiqlashtirish va qarshi pressing taktikasiga asoslab, Osiyo mintaqasida yillar davomida yetakchilikni saqlab kelmoqda. Ular tomonidan ishlab chiqilgan o'yin sxemalarida individual harakatlar emas, balki jamoaviy sinxronlik ustuvorlik qiladi. Bu esa statistik jihatdan pozitsion xatolarni kamaytirish va xavfli vaziyatlarni bartaraf etish imkonini beradi. FIFA Futsal World Cup tahlillariga ko'ra, Eron jamoasi to'pni yo'qotgach uni qayta egallash tezligi bo'yicha yuqori o'rinda turadi.

Shu bilan birga, Argentinaning himoyaviy yondashuvga asoslangan, past pressingli, lekin xavfli qarshi hujumlarga tayanadigan strategiyasi raqiblarni charchatib, kutilmagan natijalarga olib kelmoqda. Bu yondashuv an'anaviy o'yin modellaridan farq qiladi, lekin statistik tahlil asosida isbotlangan. Ular o'yinning ikkinchi yarmida raqibning pozitsion charchog'idan foydalanishga urg'u beradi.

Yuqoridagi tajribalar shuni ko'rsatmoqdaki, bugungi futzalda raqib harakatlarining tahlili, to'pga egalik qilish darajasi, pressingga asoslangan taktik yondashuv va o'yinchilarning texnik-individual ko'rsatkichlarini chuqur tahlil qilish orqali strategik ustunlikka erishish mumkin. Aynan shu omillarni inobatga olgan holda, O'zbekiston futzali uchun zamonaviy yondashuvlarni shakllantirish zarur.

O'zbekistonda futzal sport turi tobora rivojlanib bormoqda, biroq xalqaro darajadagi raqobatbardoshlik hali past darajada qolmoqda. So'nggi yillarda milliy chempionatlar soni ortgani, yoshlar o'rtasidagi futzal musobaqalari kengaygani ijobiy holat bo'lsa-da, o'yin strategiyalarining statistik tahliliga asoslangan ilmiy yondashuvlar hali yetarli emas. Shu bois, zamonaviy futzalning xalqaro standartlariga mos metodikani ishlab chiqish va uni mahalliy darajada amaliyotga joriy qilish zarur.

2021–2024-yillar davomida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, Sportni rivojlantirish vazirligi va Milliy Olimpiya qo'mitasi tomonidan futzalni rivojlantirishga qaratilgan bir qator qarorlar qabul qilindi. Jumladan, sport turlari bo'yicha zamonaviy infratuzilmani yaratish, sportchilarni ilmiy-texnik asosda tayyorlash, futzal klublarining marketing va moliyaviy barqarorligini mustahkamlash borasida muhim chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Toshkentda joylashgan "Bunyodkor futzal akademiyasi" bu borada ixtisoslashtirilgan markazlardan biri hisoblanadi.

Shuningdek, Futzal bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi 2022–2023-yillardagi Osiyo chempionatlarida ishtirok etib, o'z o'yin darajasini xalqaro mezonlar asosida sinovdan o'tkazdi. Ushbu musobaqalar davomida terma jamoaning pressing, qarshi hujum va to'pga egalik qilish borasidagi zaif jihatlari aniqlanib, ularni bartaraf etish uchun maxsus mashg'ulot dasturlari ishlab chiqilgan.

Kelgusida futzal sohasini yanada rivojlantirish uchun quyidagi asosiy yo'nalishlarga e'tibor qaratish lozim:

*Birinchi*dan, futzal o'yinlarini professional statistik tahlil qilish tizimini yaratish zarur. Bu uchun har bir o'yindan keyin texnik hisobotlar tuzilib, ularda pressing darajasi, to'pga egalik qilish foizi, o'yinchilarning yurish xaritasi, xavfli hujumlar soni, gol urish imkoniyatlari kabi ko'rsatkichlar aks ettirilishi kerak.

*Ikkinchi*dan, murabbiylar shtabi tarkibiga sport analitiklari va texnologlar jalb qilinishi, ular esa xalqaro metodikalarga asoslangan holda strategik qarorlarni ishlab chiqishi lozim.

Uchinchi muhim yo'nalish bu sportchi tayyorlov tizimini zamonaviylashtirishdir. Yosh futzalchilarga kichik yoshdan boshlab strategik fikrlashni, pozitsion harakatlarni, pressing va himoyaviy taktikalarni statistik jihatdan tahlil qilishni o'rgatish kerak. Bu borada Oliy sport mahorati maktablari, jismoniy tarbiya institutlari va sport akademiyalarida maxsus modullar joriy qilinishi maqsadga muvofiq.

*To'rtinchi*dan, videoanalitika texnologiyalaridan foydalanishni kengaytirish, ya'ni o'yin vaqtda yoki undan so'ng har bir harakatni tahlil qilish imkonini beruvchi dasturiy platformalarga mablag' ajratilishi lozim. Misol uchun, Braziliya va Portugaliya terma jamoalari tomonidan foydalaniladigan Wyscout, InStat va Hudl kabi platformalar orqali murabbiylar real vaqt rejimida strategik o'zgarishlar kiritish imkoniga ega bo'lmoqda.

*Beshinchi*dan, mahalliy futzal chempionatlarining reyting tizimi ishlab chiqilishi kerak. Reytinglar asosida har bir jamoaning statistika asosida baholanishi o'yinchilarning shaxsiy va jamoaviy natijalarini oshirishga xizmat qiladi. Bu esa o'z navbatida xalqaro maydondagi raqobatbardoshlikni kuchaytiradi.

Yuqorida keltirilgan tahlillar asosida aytish mumkinki, futzal sport turida muvaffaqiyatli strategiyalarni shakllantirish uchun murakkab, lekin aniq algoritmlarga asoslangan yondashuv zarur. O'zbekiston uchun esa xalqaro

tajribalarni chuqur tahlil qilib, mahalliy sharoitga moslashtirilgan strategik modellarni ishlab chiqish orqali milliy futzal jamoalarining sifat jihatdan yangi bosqichga chiqishini ta'minlash mumkin.

Quyidagi jadvalda 2024–2025-yillar oralig'ida o'tkazilgan yirik futzal musobaqalari (FIFA Jahon chempionati, UEFA saralash bosqichi, AFC Osiyo chempionati)da ishtirok etgan yetakchi jamoalarning asosiy ko'rsatkichlari tahlil qilingan. Jadvalda har bir jamoaning o'yinlar soni, umumiy urgan gollari va o'rtacha har o'yindagi gol samaradorligi keltirilgan bo'lib, bu ko'rsatkichlar orqali strategik yondashuvlarning samaradorligi haqida xulosa chiqarish mumkin (1-jadval).

1-jadval: **Futzal jamoalari statistikasi¹**

Jamoa / Turnir	O'yinlar soni	Urilgan gollar	O'rtacha gol/o'yin
Braziliya (FIFA)	7	40	5.71
Portugaliya (UEFA saralash)	6	32	5.33
Eron (AFC)	5	28	5.6
O'zbekiston (AFC)	5	22	4.4
Ukraina (UEFA saralash)	6	29	4.83

Braziliya terma jamoasi 7 o'yinda 40 ta gol urib, o'rtacha 5,71 gol ko'rsatkichi bilan yetakchilik qilmoqda. Bu natija jamoaning yuqori pressing, pozitsion hujumlar samaradorligi va individual texnika darajasining yuqoriligi bilan bog'liq. Ayniqsa, Braziliya jamoasining har bir o'yinda murakkab kombinatsiyalarga asoslangan o'yin uslubi gollarga aylanish foizini oshirishga xizmat qilgan. Bunday samaradorlik, shubhasiz, real vaqt rejimidagi statistik tahlil va texnologik monitoring tizimlaridan foydalanish bilan uzviy bog'liq.

Portugaliya va Ukraina jamoalarining o'rtacha gol samaradorligi mos ravishda 5,33 va 4,83 ni tashkil etadi. Bu ko'rsatkichlar ushbu jamoalarning ham yuqori darajadagi texnik-taktik tayyorgarlikka ega ekanligini ko'rsatadi. Portugaliya jamoasi Wyscout va boshqa videoanalitika tizimlaridan foydalangan holda pressing va qarshi hujumlarda ustunlikka erishmoqda. Ukraina esa tezkor uzatmalar va jamoaviy harakatlar orqali raqib himoyasini yorib o'tishda muvaffaqiyatga erishmoqda.

Eron va O'zbekiston jamoalari o'rtacha gol ko'rsatkichi bo'yicha nisbatan pastroq o'rinda turadi (Eron – 5,6; O'zbekiston – 4,4). Eronda pressing va himoyaviy sinxronlik strategiyasiga asoslangan o'yin natijasi sifatida stabil, lekin ehtiyotkor o'yin modeli shakllangan. O'zbekiston jamoasining natijasi esa hali xalqaro tajribaga to'liq mos kelmayotganini ko'rsatadi. Har o'yinda 4,4 gol ko'rsatkichi xalqaro miqyosda raqobatbardoshlik darajasini oshirish uchun yetarli emas.

Shu asosda aytish mumkinki, har bir jamoaning urgan gollari soni va o'rtacha gol samaradorligi uning strategik modelini, murabbiylar shtabining statistik tahlilga asoslangan qaror qabul qilish qobiliyatini va o'yinchilarning pozitsiyaviy harakatini ifodalaydi. Bu esa futzalni rivojlantirishda zamonaviy metodikaga asoslangan strategiyalar, texnologik integratsiya va o'yinlarni raqamli tahlil qilish uslublarining nechog'lik muhimligini ko'rsatadi. O'zbekiston uchun esa bu ko'rsatkichlar xalqaro tajribani tahlil qilish va ichki infratuzilmani innovatsion asosda takomillashtirish zarurligini anglatadi.

Futzal sohasida statistik tahlilga asoslangan strategik qaror qabul qilish, zamonaviy texnologiyalar yordamida o'yin jarayonini modellashtirish, sportchilarni funksional tayyorgarligi bilan uyg'unlashtirish orqali natijadorlikka erishiladi. Shuningdek, xalqaro hamkorlik doirasida yirik futzal federatsiyalari bilan tajriba almashish, o'quv dasturlari joriy qilish va xalqaro murabbiylarni jalb etish orqali sohani chuqurroq integratsiyalash mumkin. Bu esa O'zbekiston futzalining xalqaro sport maydonidagi o'rnini mustahkamlab, jahon reytingida yuqori pog'onalarga ko'tarilishiga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki, xalqaro futzal musobaqalarida yuqori natijalarga erishayotgan jamoalar o'z strategiyasini statistik tahlilga asoslangan yondashuvlar orqali ishlab chiqmoqda. To'pni egallash, pressing darajasi, tranzitsion vaziyatlardan foydalanish va pozitsion harakatlarning aniq tahlili jamoaning umumiy natijadorligiga bevosita ta'sir qilmoqda. O'zbekistonda esa hali bu borada ilmiy asoslangan strategik yondashuvlar to'liq joriy etilmagan bo'lib, bu holat xalqaro arenada raqobatbardoshlik darajasining past bo'lishiga sabab bo'lmoqda.

¹ <https://www.fifa.com/en/tournaments/mens/futsalworldcup/uzbekistan-2024/articles/stats-statistics>

Sohani rivojlantirish uchun eng avvalo, professional futzal jamoalari va murabbiylar shtabida statistik tahlil bilan shug'ullanuvchi maxsus sport analitiklarini tayyorlash va ularni zamonaviy texnologiyalar bilan ta'minlash zarur. Shuningdek, har bir rasmiy o'yindan so'ng texnik hisobotlar ishlab chiqilishi va u asosida mashg'ulotlar strategik tarzda tashkil qilinishi lozim. Mahalliy futzal infratuzilmasini raqamlashtirish, xalqaro tajribani tizimli o'rganish hamda yoshlar jamoalari darajasida taktik savodxonlikni oshirish orqali O'zbekiston futzalining raqobatbardoshligini sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Rocha, J.C. Inteligência tática no futsal brasileiro. – São Paulo: Revista Brasileira de Futsal e Futebol, 2020. – 184 p.
2. Vaughan, J., Taylor, J. Decision-making in elite futsal. – London: International Journal of Sports Science & Coaching, 2018. – 212 p.
3. Vučković, S., Radojević, M. Tactical behavior in futsal: Continental comparisons. – Belgrade: Human Kinetics, 2019. – 190 p.
4. Захаров, А.В. Спортивная аналитика и тактические модели в игровых видах спорта. – Москва: Физкультура и спорт, 2017. – 248 с.
5. FIFA. Futsal World Cup Technical Report. – Zurich: FIFA Technical Study Group, 2021. – 112 p.
6. UEFA. Technical Report: UEFA Futsal Euro 2022. – Nyon: UEFA Publishing, 2022. – 130 p.
7. Sampaio, K. Data analysis and performance indicators in futsal. – Lisbon: Sport Performance Lab, 2016. – 176 p.
8. Araujo, P. Futsal strategies and coaching methods. – Porto: Academia do Futsal, 2015. – 204 p.
9. Hughes, M., Franks, I. Analysis of performance in team sports. – London: Routledge, 2015. – 320 p.
10. Pluss, D. Applying tactical periodization in futsal. – Basel: Swiss Sports Review, 2021. – 167 p.
11. Miller, R. Advanced futsal coaching. – New York: Wiley & Sons, 2019. – 198 p.
12. Митрофанов, Т.Ю. Цифровые технологии наблюдения в спорте. – Санкт-Петербург: Университет им. Лесгафта, 2018. – 230 с.
13. Estrada, M. La táctica en el fútbol sala moderno. – Madrid: Editorial Deportiva, 2017. – 186 p.
14. Cotta, J. Inteligência tática e análise de desempenho no futsal. – Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2020. – 210 p.
15. Moen, A. Tactical transitions in Scandinavian futsal. – Oslo: Norwegian School of Sport Sciences, 2022. – 172 p.
16. <https://www.fifa.com/en/tournaments/mens/futsalworldcup/uzbekistan-2024/articles/stats-statistics>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.